

**ФАРҒОНА ВИЛОЯТИДА БАЧАДОН БЎЙНИ САРАТОНИ БИЛАН
КАСАЛЛАНИШНИНГ ЭПИДЕМИОЛОГИК ТАҲЛИЛИ****ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ ШЕЙКИ
МАТКИ В ФЕРГАНСКОМ ОБЛАСТИ****EPIDEMIOLOGICAL ANALYSIS OF CERVICAL CANCER INCIDENCE IN THE
FERGANA REGION***Парниева О.Р.*<https://orcid.org/0000-0001-6223-103X>*Жумабоева М.Д., Назарова Д.Ш.
Central Asian Medical University*

Аннотация. Мазкур мақолада Фарғона вилоятида бачадон бўйни саратони билан касалланишнинг эпидемиологик хусусиятлари таҳлил қилинган. Тадқиқот ретроспектив характерга эга бўлиб, 2018-2024 йиллар давомида Республика ихтисослаштирилган онкология ва радиология илмий-амалий тиббиёт маркази Фарғона вилояти филиалига мурожаат қилган беморларнинг маълумотлари асосида ўтказилди. Касалланишнинг йиллар бўйича динамикаси, ёшга хос тақсимланиши, клиник босқичлар бўйича аниқланиш ҳолати ҳамда шаҳар ва қишлоқ аҳолиси ўртасидаги фарқлар ўрганилди. Таҳлил натижаларига кўра, вилоятда бачадон бўйни саратони билан касалланиш кўрсаткичларининг ўсиш тенденцияси аниқланди. Касаллик асосан 40-59 ёшли аёллар орасида учраб, беморларнинг катта қисми II-III клиник босқичларда таъхисланмоқда. Қишлоқ жойларда яшовчи аёллар орасида касалликнинг кеч аниқланиши ҳолатлари кузатилди. Олинган натижалар бачадон бўйни саратонини эрта аниқлаш, скрининг дастурларини кенгайтириш ва профилактик чора-тадбирларни кучайтириш зарурлигини кўрсатади.

Калит сўзлар: бачадон бўйни саратони, эпидемиология, касалланиш даражаси, скрининг, аёллар саломатлиги.

Аннотация. В данной статье анализируются эпидемиологические характеристики рака шейки матки в Ферганской области. Исследование носит ретроспективный характер и проведено на основе данных пациенток, обратившихся в Ферганское региональное отделение Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии в 2018-2024 годах. Изучена динамика заболевания по годам, возрастное распределение, статус выявления по клиническим стадиям, а также различия между городским и сельским населением. По результатам анализа выявлена тенденция к росту заболеваемости раком шейки матки в регионе. Заболевание встречается преимущественно у женщин в возрасте 40-59 лет, при этом у большинства пациенток диагноз ставится на II-III клинических стадиях. Случаи позднего выявления заболевания наблюдались среди женщин, проживающих в сельской местности. Полученные результаты указывают на необходимость ранней диагностики рака шейки матки, расширения программ скрининга и усиления профилактических мер.

Ключевые слова: рак шейки матки, эпидемиология, заболеваемость, скрининг, женское здоровье.

Abstract. This article analyzes the epidemiological characteristics of cervical cancer in the Fergana region. The study is retrospective in nature and was conducted based on data from patients

who applied to the Fergana regional branch of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center for Oncology and Radiology in 2018-2024. The dynamics of the disease by year, age distribution, detection status by clinical stages, and differences between urban and rural populations were studied. According to the results of the analysis, a growing trend in cervical cancer incidence was identified in the region. The disease occurs mainly among women aged 40-59, and the majority of patients are diagnosed at clinical stages II-III. Cases of late detection of the disease were observed among women living in rural areas. The results obtained indicate the need for early detection of cervical cancer, expansion of screening programs, and strengthening preventive measures.

Keywords: cervical cancer, epidemiology, incidence, screening, women's health.

Кириш. Бачадон бўйни саратони аёллар репродуктив тизимининг энг долзарб онкологик касалликларидан бири ҳисобланади. Унинг юқори тарқалганлиги ва ўлим кўрсаткичларининг салмоқли улуши мазкур касалликни нафақат тиббий, балки ижтимоий аҳамиятга эга муаммога айлантиради. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, ҳар йили дунё бўйлаб 600 мингдан ортиқ янги бачадон бўйни саратони ҳолатлари аниқланади ва тахминан 50 фоиз ҳолатлар ўлим билан яқунланади.

Бачадон бўйни саратонининг асосий этиологик омил сифатида инсон папиллома вируси (HPV) инфекцияси эътироф этилган. Шу билан бирга, эрта жинсий ҳаёт, кўп туғруқлар, ҳомиладорликнинг тўхтатилиши (абортлар), тамаки чекиш, иммунитетнинг пасайиши ва профилактик кўрикларнинг етарли эмаслиги касаллик ривожланишида муҳим роль ўйнайди.

Ўзбекистон Республикасида аёллар онкологик касалликлари таркибида бачадон бўйни саратони етакчи ўринлардан бирини эгаллайди. Айниқса, аҳоли зич жойлашган ва ижтимоий-иқтисодий омиллар турлича бўлган Фарғона вилоятида мазкур касалликнинг эпидемиологик таҳлили муҳим аҳамият касб этади. Шу боис, ушбу тадқиқот Фарғона вилояти мисолида бачадон бўйни саратони билан касалланишнинг асосий қонуниятларини аниқлашга қаратилди.

Тадқиқотнинг мақсади. Фарғона вилоятида бачадон бўйни саратони билан касалланиш даражаси, ёшга хос тақсимланиши, вақт динамикаси ва асосий эпидемиологик хусусиятларини таҳлил қилишдан иборат.

Тадқиқот материаллари ва усуллари.

Тадқиқот ретроспектив эпидемиологик таҳлил усулида олиб борилди. Материал сифатида 2018-2024 йиллар давомида Республика ихтисослаштирилган онкология ва радиология илмий-амалий тиббиёт маркази Фарғона вилояти филиалида бачадон бўйни саратони ташхиси билан биринчи марта рўйхатга олинган бемор аёлларнинг тиббий ҳужжатлари таҳлил қилинди.

Тадқиқотда Халқаро касалликлар таснифининг ўнинчи таҳрири (МКБ-10) га, “Хавфли ўсма касалликлари тўғрисида маълумот” 7-шаклга ҳамда РИО ва РИАТМ Фарғона вилоят филиалининг йиллик ҳисоботларига мувофиқ, бачадон бўйни саратони ташхиси қўйилган беморларнинг касалланиш ва ўлим кўрсаткичлари динамикаси ўрганилди.

Статистик қайта ишлаш Microsoft Excel дастури ёрдамида амалга оширилди. Нисбий ва ўртача кўрсаткичлар ҳисобланди, динамик қаторлар таҳлил қилинди.

Натижалар. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, 2018-2024 йиллар давомида Фарғона вилоятида бачадон бўйни саратони билан касалланишнинг умумий ўсиш тенденцияси кузатилган. Айрим йилларда кўрсаткичларнинг нисбатан барқарорлашиши қайд этилган бўлса-да, умумий динамика ўсиш характерига эга бўлди (1-жадвал).

1-жадвал

Фарғона вилоятида 2018-2024 йилларда бачадон бўйни саратони билан касалланиш ва ўлим кўрсаткичлари

Ёш гуруҳлари бўйича таҳлил натижаларига кўра, касаллик энг кўп 40-59 ёшли аёллар ўртасида учраган. Шу билан бирга, 30-39 ёш гуруҳида касалланиш ҳолатларининг ортиши эътиборга молик бўлиб, бу касалликнинг “ёшариб бораётгани”ни кўрсатади.

Клиник босқичлар бўйича таҳлил қилинганда, беморларнинг асосий қисми II ва III босқичларда аниқланган. I-босқичда аниқланиш кўрсаткичи паст бўлиб, бу профилактик кўриклар ва цитологик скринингнинг етарли даражада самара бермаётганини англатади.

2-жадвал

Фарғона вилоятида бачадон бўйни саратонининг босқичлари бўйича тақсимланиш динамикаси

Йиллар	Касаллик босқичлари								Жами
	I		II		III		IV		
	абс	%	абс	%	абс	%	абс	%	
2018	7	4,6	126	82,3	17	11,1	3	2	153
2019	6	3,4	159	88,8	11	6,1	3	1,7	179
2020	5	3,1	140	85,9	15	9,2	3	1,8	163
2021	5	2,8	152	85	18	10	4	2,2	179
2022	10	5,9	145	85,8	12	7,1	2	1,2	169
2023	14	7,1	161	81,7	19	9,7	3	1,5	197
2024	11	5,9	150	80,2	23	12,3	3	1,6	187

Фарғона вилоятида бачадон бўйни саратони билан касалланишнинг босқичлар бўйича тақсимлаш таҳлили шуни кўрсатдики, касалликнинг III ва IV босқичлари бўлган беморларнинг улуши 2018 йилда - 13,1%, 2019 йилда - 7,8%, 2020 йилда – 11%, 2021 йилда – 12,2%, 2022-йилда – 8,3%, 2023-йилда – 11,2% ва 2024-йилда – 13,9% ни ташкил этди.

Шаҳар ва қишлоқ аҳолиси ўртасидаги таҳлил қишлоқ жойларда касаллик кўп ҳолларда кеч босқичларда ташхисланишини кўрсатди. Бу тиббий хизматлардан фойдаланиш имкониятларининг чекланганлиги ва аҳолининг тиббий билимининг пастлиги билан боғлиқ.

Муҳокама. Олинган натижалар республика ва халқаро тадқиқотлар маълумотлари билан таққосланганда, Фарғона вилоятида бачадон бўйни саратонининг тарқалиш қонуниятлари умумий тенденцияларга мос эканлиги аниқланди. Бироқ касалликнинг кеч аниқланиши ва ёш аёллар ўртасида касалланишнинг ўсиш тенденцияси профилактика чораларини қайта кўриб чиқиш зарурлигини кўрсатади.

HPV инфекциясига қарши эмлашни кенг жорий этиш, мунтазам цитологик текширувларни ташкил этиш ва аҳоли ўртасида соғлом турмуш тарзини тарғиб қилиш касалликни камайтиришда муҳим омил ҳисобланади.

Хулоса. Фарғона вилоятида бачадон бўйни саратони билан касалланиш даражасининг йилдан-йилга ортиб бориши аниқланди. Касаллик асосан 40 ёшдан юқори аёллар ўртасида учраб, кўп ҳолларда кеч клиник босқичларда ташхисланмоқда. Олинган натижалар бачадон бўйни саратонини эрта аниқлашга қаратилган скрининг дастурларини кучайтириш ва профилактик чора-тадбирларни кенгайтириш зарурлигини кўрсатади.

Тавсиялар. Фарғона вилоятида бачадон бўйни саратони билан касалланишнинг эпидемиологик таҳлили натижаларига асосланиб, қуйидаги тавсиялар ишлаб чиқилди:

1. Эрта аниқлаш ва скрининг тизимини кучайтириш. 25-65 ёшдаги аёллар ўртасида мунтазам цитологик (Pap-test) ва HPV-тест скринингини жорий этиш, айниқса қишлоқ жойларда яшовчи аёлларни қамраб олиш даражасини ошириш зарур. Скрининг тадбирларини биринчи бўғин тиббий муассасаларида тизимли равишда ташкил этиш мақсадга мувофиқ;

2. HPV инфекциясига қарши профилактика чораларини кенгайтириш. Ўсмир қизлар орасида инсон папиллома вирусига қарши эмлаш ишларини фаоллаштириш, аҳоли ва ота-оналар ўртасида эмлашнинг аҳамияти бўйича тушунтириш ишларини олиб бориш лозим;

3. Онкологик ҳушёрликни ошириш. Акушер-гинекологлар, оилавий шифокорлар ва ҳамширалар учун бачадон бўйни саратонининг эрта клиник белгилари ва хавф омилларига бағишланган малака ошириш курсларини мунтазам ўтказиш тавсия этилади;

4. Аҳолининг тиббий маданиятини ошириш. Оммавий ахборот воситалари, маҳалла ва таълим муассасалари орқали аёллар ўртасида бачадон бўйни саратонининг олдини олиш, мунтазам гинекологик кўрикларнинг аҳамияти ҳақида санитария-маърифий ишлар олиб бориш зарур;

5. Касалликни рўйхатга олиш ва мониторингни такомиллаштириш. Худудий онкологик реестр маълумотларининг тўлиқлиги ва аниқлигини ошириш, касалликнинг ёш, ҳудуд ва клиник босқичлар бўйича мунтазам мониторингини йўлга қўйиш лозим;

6. Шаҳар ва қишлоқ ўртасидаги фарқни камайтириш. Қишлоқ жойларда диагностик имкониятларни кенгайтириш, мобил скрининг гуруҳларини ташкил этиш орқали касалликни кеч аниқланиш ҳолатларини камайтириш мақсадга мувофиқ;

7. Илмий-тадқиқот ишларини давом эттириш. Бачадон бўйни саратонининг худудий хусусиятлари, хавф омиллари ва ижтимоий омиллар билан боғлиқлигини чуқур ўрганиш учун комплекс эпидемиологик тадқиқотларни давом эттириш тавсия этилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Стерн, П.Л. Вакцины для профилактики рака шейки матки / П.Л. Стерн. - М.: МЕДпресс-информ, 2022. - 141 с.
2. Титова, В.А. Автоматизированная лучевая терапия рака органов женской половой системы (шейки матки, эндометрия, яичников, вульвы, влагалища) / В.А. Титова. - М.: Медицина, 2020. - 113 с.
3. Максимов С.Я. и др. Комплексное лечение рака шейки матки. Методические рекомендации / . - М.: Н-Л, 2017. - 106 с.
4. Parpiyeva, O., & Musayeva, I. (2024). Ayollarda reproduktiv salomatlikni ta'minlashning zamonaviy metodlari. *O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali*, 3(35), 491-493.
5. Muydinova, Y. G., & Parpiyeva, O. R. (2021). Reproductive health. *O'quv qo'llanma. Fergana, Uzbekistan*.
6. Parpiyeva, O. R., & Ro'ziboyeva, O. (2024). Reproductive health: muhofaza qilish masalalari. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 2(23), 28-33.